

NAVOIY VILOYATIDA SUV RESURSLARINING HOLATI

Nabiyeva Parvina Jamshid qizi

Navoiy Davlat universiteti 2-kurs magistratura talabasi
nabiyevaparvina4760@gmail.com

Annotatsiya: Navoiy viloyati O'zbekistonning eng quruq o'lkasi hisoblanib va katta qismi cho'l zonasidan tarkib topgan. Shu sababli yillik yog'in miqdori 120-180 mm dan oshmaydi. Suv manbalarining notekis taqsimlanligi aholi uchun yanada qiyinchilik tug'diradi. Suv- ayniqsa qishloq xo'jaligi va sanoatning barqaror ishlashi uchun asosiy omillardan biridir.

Аннотация: Навоийская область считается самым засушливым регионом Узбекистана большую часть которой занимают пустынные зоны. Поэтому годовое количество осадков здесь не превышает 120-180 мм. Неравномерное распределение водных ресурсов создают дополнительные трудности для населения. Вода является одним из основных факторов устойчивого функционирования сельского хозяйства и, в частности, промышленности.

Abstract: Navoi region is considered the driest region of Uzbekistan and most of it is made up desert zones. Therefore, the annual rainfall does not exceed 120-180 mm. The uneven distribution of water resources creates additional difficulties for the population. Water is one of the main factors for the sustainable functioning of agriculture and industry in particular.

Kalit so'zlar: sun'iy suv ombori, daryo, bug'lanish, suv taqchilligi, suvning ifloslanishi, zovur, yer osti suvlari.

Ключевые слова: искусственное водохранилище, река, испарение, дефицит воды, загрязнение воды, кнава, грунтовые воды.

Keywords: artificial reservoir, river, evaporation, water scarcity, water pollution, ditch, groundwater.

Bugungi kunda inson qadami yetmagan joy qolmadi, qutblar kashf etildi, materiklar kashf etildi, hattoki uzoqda joylashgan mayda-mayda orollargacha inson qadami yetdi. Bu o'z navbatida ijobiy natija bo'lsada, salbiy tomonlari ham yo'q emas. So'nggi 10 yil ichida antropogen omil, tabiatga yuqori darajada zarar keltirdi. Daryo suvlari ham, atmosfera havosi ham, o'rmonlar, va hattoki tuproq qatlami, tog'dagi muzliklar, fauna va flora yuqori darajada zarar yetdi. Ozon tuynigi kattalashib borgan sari yer yuzidagi yillik harorat miqdori 3 - 4 gradusga ortdi.

Buning natijasida suv tanqisligi muammosi, sho'rlanish, cho'llashish kabi bir qancha salbiy oqibatlar namoyon bo'ldi. Xuddi shunday muammolar bizning mamlakatimizda ham yo'q emas. Ayniqsa Navoiy viloyatining katta qismi Qizilqum cho'lidan tarkib topganligi sababli, yillik yog'inga nisbatan bug'lanish jarayoni bir necha barobar ko'p. Navoiy viloyati respublika bo'yicha yog'in miqdori eng past bo'lgan viloyatlardan biridir. Bunga asosiy sabab viloyat, arid va yarim arid iqlim xususiyatiga ega ekanligi. Shuning uchun suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish va qayta taqsimlash masalalari viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida strategik ahamiyatga ega.

Navoiy viloyatining suv resurslari asosan quyidagi manbalarga tayanadi:

Zarafshon daryosi- viloyatning asosiy yuzaki suvi. Daryo oqimi viloyat hududiga kirguncha juda kamaygan bo'ladi, chunki yuqori oqimlarda sug'orish uchun ko'p miqdorda suv olinadi.

Katta va kichik suv omborlari:

-To'dako'l suv ombori

-Qorako'l suv ombori

-Eski Angor va boshqa suv havzalari shular jumlasidandir. Ushbu omborlar asosan sug'orish, sanoat, chorvachilik, va maishiy ehtiyojlar uchun foydalaniladi.

Yer osti suvlari- Nurota tog' tizmasi va Qizilqum hududlarida artezian suv zaxiralari mavjud bo'lib, ularning sifati nisbatan barqaror, ammo zaxira cheklangan.

Navoiy viloyatida suvdan foydalanish asosan quyidagi sohalarga to'g'ri keladi:

Qishloq xo'jaligining 80 % dan ortig'i - paxta, g'alla, uzumchilik, va poliz ekinlari sug'orishga qattiq bog'liq. Bundan tashqari Navoiy-kon metallurgiya kombinati, kimyo va energetika korxonalarida suvdan yirik iste'molchidir. Eng asosiysi aholi ehtiyoji uchun ichimlik suvi ta'minoti barqaror emas.

Viloyatda suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish bir nechta salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Jumladan, sug'oriladigan yerlarning sho'rlanishi, daryo va kanallarda loyqa miqdorining ortishi, suv omborlarida biogen moddalarning ko'payishi, ekotizimlarning degradatsiyasi kabilardir.

So'nggi yillarda suv resurslarini boshqarish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Suv tejoychi texnologiyalar (tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish) joriy etilmoqda.

To'dako'l va boshqa suv omborlarida rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Zarafshon daryosi havzasida qo'shni viloyatlar bilan integrallashgan boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Qishloq xo'jaligida suv sarfini qisqartirish bo'yicha normativlar kuchaytirilgan.

Oxirgi yillar mobaynida Navoiy viloyatida urbanizatsiyalashgan hududlar ko'paydi. Buning asosiy sabablaridan biri, aholi ortishidir. Shuning bilan birga markazlashgan hududlarda, shart-sharoitlar judayam qulay.

Viloyatda ichimlik suvi qamrovi rejalashtirilgan daraja 84,9 % ni tashkil etadi. Mamlakat bo'yicha suv resurlaridan foydalanish hajmi yillik 51-53 milliard m³ ni hosil qiladi. Suv taqsimotida: qishloq xo'jaligi -90-91 %, kommunal sektor - 4,5 %, sanoat esa 1,4 % atrofidadir. Bu ko'rsatkichlar Navoiy kabi asosan qishloq xo'jaligi, sanoat va ichimlik suviga muhtoj hududlarda suv resurlarining juda katta bosim ostida ekanligini bildiradi. Ayniqsa hududda daryo suvining minerallasuvi (sho'rlanishi) yuqori, shuning uchun yer osti suvlari ham ko'pincha ichimlik suvi sifatida mos emasligi aytilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, Navoiy viloyatining suv resurlari arid iqlim, tabiiy manbalarning cheklanganligi va sanoatning rivojlanganligi sababli doimiy bosim ostida. Suvga bo'lgan talab yil sayin ortayotgan bo'lsada, mavjud zaxiralar bu ehtiyojni to'liq qondirmaydi. Shu bois, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, suv omborlarini modernizatsiya qilish, yer osti suvlaridan ilmiy asoslangan tartibda foydalanish va Zarafshon daryosi oqimini kompleks boshqarish viloyat ekologik barqarorligini ta'minlashning asosiy yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof- muhitni muhofaza qilish qo'mitasi hisobotlari.
2. "Zarafshon daryosi havzasi bo'yicha suv resurlari monitoringi", Respublika Hidrometeorologiya xizmati markazi.
3. Navoiy viloyati hokimligi- "Atrof- muhit holati to'g'risida" yillik ma'lumotnoma.
4. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi rasmiy ma'lumotlari.